

BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE SAHA BULGULARININ İSG AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF FIELD FINDINGS IN A TEXTILE BUSINESS IN TERMS OF OHS

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ARICAK

Trakya Üniversitesi, Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği programı, filizkuzu@trakya.edu.tr

Edirne / Türkiye

ORCID: 0000-0002-0356-2602

ÖZET

Bu çalışma, Trakya Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde yapılan işlerin saha gözlemiyle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada üretim hattındaki iş istasyonları, ekipman kullanımı ve ortam koşulları gözlemlenmiş, dışarıdan müdahalede bulunulmamıştır. Acil çıkış işaretlerinin uygun konumlandırılması, yeterli aydınlatma, yangın dolabının erişilebilirliği, mekanik havalandırma ve metal dedektör sistemi olumlu bulgular arasındadır. Buna karşın, makine koruyucularının eksikliği, KKD kullanılmaması, ergonomik olmayan çalışma koşulları, gürültüye rağmen işitme koruyucusu kullanılmaması, yangın tüplerinin önü ile yürüyüş yollarının kapatılması, kumaş yığınlarının düzensizliği, sarkan elektrik kabloları ve iş istasyonlarındaki sıkışıklık öne çıkan olumsuzluklardır. Saha gözlemi ile iş akışındaki durumların fotoğrafla belgelenecek hem mevcut durumun raporlanmasına hem de iyileştirme önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlamıştır. Ancak, yöntemin nicel ölçümsel veri içermemesi nedeniyle, gürültü, aydınlatma ve hava kalitesi gibi parametrelerin daha kesin değerlendirilebilmesi için tamamlayıcı nicel ölçümlerle desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG), Tekstil Sektörü, Tehlike ve Riskler, Saha Gözlemi

ABSTRACT

This study aims to assess the work performed in a textile workshop operating in the Thrace Region from an occupational health and safety (OHS) perspective through field observation. The study observed workstations, equipment usage, and environmental conditions on the production line, and no external intervention was made. Positive findings included the appropriate positioning of emergency exit signs, adequate lighting, accessibility of fire extinguishers, mechanical ventilation, and a metal detector system. However, the lack of machine guards, lack of PPE, non-ergonomic working conditions, lack of hearing protection despite noise, obstruction of fire extinguishers and walkways, unorganized fabric stacks, dangling electrical cords, and congestion at workstations. Photographic documentation of workflow conditions through field observation contributed to both reporting the current situation and identifying improvement priorities.

However, because the method lacks quantitative measurement data, it was concluded that parameters such as noise, lighting, and air quality should be supplemented with complementary quantitative measurements for more accurate assessments.

Keywords: Occupational Health and Safety (OHS), Textile Industry, Hazards and Risks, Field Observation

GİRİŞ

Tekstil sektörü, ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olmakla birlikte, çalışma koşulları açısından çeşitli riskleri de beraberinde getirir (Saravanakumar ve Asharaf,2025). Bu riskler arasında ergonomik zorlanmalar (uzun süre oturarak veya ayakta çalışma, tekrarlayan hareketler vs. kaynaklı), yangın tehlikeleri (yanıcı ürünler vs. kaynaklı), elektriksel tehlikeler, düşme ve kayma riski gibi fiziksel risk unsurları ön plana çıkmaktadır (Değirmenci ve Bozkurt, 2018). Tekstil sektöründe çalışma şartları açısından gürültü seviyesinin yüksek olması beraberinde getirebileceği psikososyal riskler açısından da önem arz etmektedir (Ulukaya ve Çögenli, 2020). Tekstil işletmelerinin üretim hattında gerçekleştirilecek bir takım kritik düzenlemeler ile çalışan performansı artarken işyeri verimi de olumlu şekilde etkilenir (Özcan ve Yılseli, 2022).

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumayı hedefleyen temel bir disiplindir. Türkiye’de İSG uygulamaları, özellikle sanayi sektörlerinde yasal düzenlemelerle belirli bir çerçeveye oturtulmuş olsa da, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ’ler) uygulamada ciddi eksiklikler yaşanmaktadır (Hızıroğlu vd.2012). Bu durum, özellikle tekstil sektörü gibi yoğun emek gerektiren, çok sayıda makinenin ve iş istasyonunun bir arada çalıştığı üretim ortamlarında daha belirgin hale gelmektedir. Türkiye’de özellikle küçük ve orta ölçekli tekstil işletmelerinde İSG kültürünün zayıf olduğu literatürde sıkça vurgulanmaktadır (Özkılıç, 2005; TUBA, 2020). Bu durumun nedenleri arasında işverenin maliyet kaygısı nedeniyle önleyici tedbirleri yeterince uygulamaması, denetim mekanizmalarının etkisizliği ve çalışanların İSG eğitimine yeterince erişememesi yer almaktadır (Efe,2018). Bu yapısal sorunlar, çalışanların fiziksel uygunsuzluklarla sürekli karşılaşmasına zemin hazırlamakta, iş kazalarının meydana gelme olasılığını artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir tekstil işletmesinde yapılan saha gözlemi ile mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu değerlendirmek ve iyileştirme önerileri geliştirmektir.

LİTERATÜR TARAMASI

Tekstil sektörü, iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek riskli bir sektör olarak kabul edilmektedir. Çalışanlar özellikle kimyasal maddeler, toz, gürültü, ergonomik sorunlar, elektrik tehlikeleri ve makinelerle ilgili kazalar gibi çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere maruz kalmaktadır. Araştırmalar, dokuma ve boyama gibi üretim aşamalarında çalışanların cilt, göz, solunum ve işitme problemleri yaşadığını; ayrıca uzun süreli kimyasal ve toz maruziyetinin kronik hastalıklara yol açabileceğini göstermektedir. Babel ve Tiwari (2014)’e göre, tekstil sektöründeki en önemli mesleki tehlike akciğer hastalığıdır, bunu üreme sistemi bozuklukları, gürültü kaynaklı işitme kaybı, kalp ve görme sorunları, nörotoksisite, diğer dermatolojik rahatsızlıklar ve zihinsel stres takip etmektedir. Medeni vd.(2025), yaptıkları kesitsel çalışmada dokuma işçilerinin, özellikle kimyasal, gürültü ve toz maruziyetlerinden kaynaklanan önemli mesleki risklerle karşı karşıya olduğunu, bu tehlikelere uzun süreli maruz kalma, kronik hastalıklara yol açarak işçilerin yaşam kalitesini düşürebileceğini belirtmişlerdir. Tounsadi vd. (2020) tekstil fabrikasında çalışan tekstil çalışanları arasında Kulak Burun Boğaz, Dermatit ve Oftalmolojik semptomlarla ilgili mesleki riskleri değerlendirmek ve daha sonra kullanılan kimyasal maddeler ile daha önce belirtilen semptomlar arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma, bir tekstil fabrikasında çalışan 90 işçi arasında yapılan kesitsel bir ankete dayanmaktadır. Çalışmaya göre incelenen fabrika alanındaki tekstil işçilerinin hayatlarını tehdit eden tehlikeli ve toksik kimyasallara günlük olarak maruz kaldığını göstermektedir.

Manimaran vd. (2015) Hindistandaki tekstil işçilerine yönelik yaptıkları anket ve görüşmede çalışanların güvenliğini ve sağlığını destekleyen faktörlerin detaylı analizini gerçekleştirmiş, tekstil sektöründe çalışanların iş sağlığının sadece güvenlik önlemlerinden değil aynı zamanda teknoloji ve yönetimden de etkilendiği ortaya koymuştur. Ramadan vd.(2024) tekstil boyama endüstrisinde mesleki olarak maruz kalan işçilerin sağlık durumlarını, seçilmiş kan parametrelerindeki değişiklikleri ve işyerinde güvenlik önlemlerinin uygulanmasını değerlendirmeyi amaçladıkları çalışmalarında tüm işçilerin mesleki olarak kimyasallara, buharlara, gazlara ve gürültüye maruz kalırken, bazıının toza ve yarısından çoğunun da neme ve ısıya maruz kaldığı sonucuna varmışlardır. Khan vd. (2014) Lahor'daki büyük ölçekli tekstil endüstrilerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında sağlık ve güvenlikle ilgili sorunları risk değerlendirmeleriyle birlikte analiz etmeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın sonucuna göre tekstil endüstrilerinde genel sağlık güvenlik politikasının iyi uygulanmadığı ve çoğu çalışanın kişisel koruyucu donanın/ekipman hakkında bilgisiz olduğu belirlenmiştir. Gürültüye bağlı işitme kaybı, dermatit, göz rahatsızlıkları ve kas-iskelet sistemi sorunları sektörde sıkça görülmektedir (Medeni vd. 2025; Olaseha vd. 2021). Ayrıca, iş kazalarının büyük bir kısmı makinelerle çalışırken meydana gelmekte ve en çok parmaklar, eller ve gözler etkilenmektedir (Pereira vd.,2024). Küçük ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği, riskleri daha da artırmaktadır (Özbakır, 2023). Khalid vd. (2019) Pakistandaki tekstil endüstrilerinin iş sağlığı ve güvenliği durumunu ve acil durumlara hazırlığını araştırmış, tekstil işletmelerinin acil durum hazırlıklarının iyileştirilmesini sağlamak için etkili yaklaşımları ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını dikkate almaları gerektiğini vurgulamışlardır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımının düşük olması ve iş güvenliği eğitimlerinin eksikliği de önemli sorunlar arasındadır (Medeni vd. 2025; Özbakır, 2023). Sektördeki bu tehlikelerin azaltılması için düzenli eğitimler, koruyucu ekipman kullanımı, işyeri ortamının iyileştirilmesi ve etkili denetimlerin yapılması gerekmektedir (Ak vd.,2021; Pereira vd. 2024; Özbakır,2023; Medeni vd. 2025). Sonuç olarak, tekstil sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli bir sektör olup, çalışanların sağlığını korumak için kapsamlı önlemler alınması şarttır (Ramadan vd.2024; Tounsadi vd.2020).

YÖNTEM

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden saha gözlemi yöntemi kullanılmıştır. Gözlem tekniği, ister katılımcılar ister dışarıdan kişiler tarafından yapılsın, birçok eylem araştırması ve vaka çalışmasının önemli bir yönü olup daha doğal bir şekilde veri toplamak için birincil bir araştırma aracıdır (Chauhan vd.,2024). Saha gözlemi, özellikle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bağlamında, çalışan davranışlarının, iş istasyonlarının ve iş süreçlerinin yerinde ve doğrudan incelenmesi yoluyla risk ve tehlikelerin belirlenmesine olanak tanır (Angrosino, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2018). İSG uygulamaları kapsamında giderek önem kazanan saha gözlemi (Oswald vd., 2018; Dalyan vd.2021), uygulamaya dayalı alanlarda riskli davranışların ve uygunsuzlukların doğal ortamda tespitine imkân tanıyan etkili bir veri toplama tekniğidir (Patton, 2002). Bu yöntem, katılımcı davranışlarını değiştirmeden, gerçek zamanlı ve bağlama özgü bilgi elde edilmesini sağlar. Özellikle ergonomik risklerin, güvenli olmayan uygulamaların ve iş ortamı düzenlemelerinin belirlenmesinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır (Gümüş ve Parlak Biçer, 2023).

Araştırmaya İlişkin Bilgiler

Gözlem, bu alanda lisansüstü eğitim almış ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında akademik uzmanlığa sahip araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Gözlem sırasında araştırmacı katılımcı olmayan bir dış gözlemci rolünü üstlenmiş, iş süreçlerine doğrudan müdahil olmamıştır. Gözlem yapılacak işletme öncesinde bilgilendirilmiş ve izin alınmıştır. İşverenin izni doğrultusunda gözlem belirli bir süreyle gerçekleştirilmiştir. Gözlem sırasında işletmenin üretim sürecindeki kesim, dikim, ütüleme ve metalden arındırma bölümleri izlenmiştir.

Önceden belirlenmiş İSG kriterlerini içeren kontrol listesi (Tablo 1) doğrultusunda yürütülen gözlemler sırasında, tespit edilen durumlar fotoğraflanmış ve ayrıntılı notlar alınarak, risklerin türünü, kaynağını ve olası etkilerini somut biçimde kayıt altına almayı sağlamıştır.

Tablo 1. Kontrol Listesi

Kategori	Kriter	Açıklama
Makine Güvenliği	Koruyucu ekipman varlığı	Makine koruyucularının bulunup bulunmadığının kontrolü
	Koruyucuların işlevselliği	Koruyucuların çalışır durumda olması
	Acil durdurma butonları	Butonların erişilebilirliği ve çalışır durumu
	Hareketli parçaların kapatılması	Döner/ilerleyen parçaların kapalı sistemlerde çalıştırılması
Ergonomik Koşullar	Çalışma duruşu	Aşırı eğilme, dönme, uzanma gibi uygunsuz duruşların gözlenmesi
	Tekrarlayan hareketler	Belirli hareketlerin sık tekrarlanma durumu
	Yük kaldırma ve taşıma	Doğru kaldırma ve taşıma tekniklerinin kullanılması
	Çalışma yüzeyi yüksekliği	İşin ergonomik seviyede yapılması
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Kullanımı	KKD varlığı / kullanımı	KKD olup olmadığı/Gerekli KKD'nin kullanılıp kullanılmadığı
	KKD'nin doğru takılması	KKD'nin uygun şekilde giyilmesi
	KKD'nin durumu	KKD'nin yıpranma veya hasar durumu
Düzen ve Temizlik	Alan düzeni	Çalışma alanının genel düzeni
	Yürüyüş yolları	Yolların açık ve güvenli olması
	Tehlike yaratan unsurlar	Kayma, takılma, çarpma risklerinin varlığı
Acil Durumlar /Erişilebilirlik	Acil çıkışlar	Acil çıkış levhalarının mevcudiyeti
	Kaçış yolları	Yolların açık olması
	Yangın söndürme ekipmanları	Erişilebilirlik ve çalışır durumu
Çevresel Faktörler	Gürültü	Gürültü düzeyinin sınırlar içinde olup olmadığı
	Aydınlatma	Aydınlatmanın yeterliliği
	Sıcaklık ve havalandırma	Çalışma ortamı sıcaklığı ve hava akışının uygunluğu

Bulgular

Gözlem, 2022 yılı Aralık ayı içerisinde, bir iş gününde gerçekleştirilmiştir. İşyerinde yıl içerisinde dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte 240-310 kişinin çalıştığı, tüm çalışanların işe giriş sağlık muayenelerinin yapıldığı bilinmektedir. Gözlem süresi, işverenin izni doğrultusunda toplam 3 saat ile sınırlı kalmıştır. Üretim hattı; dikiş dikme, kalite kontrol, ütüleme, iplik düzeltme, üretim bantları ve metalden arındırma (metal dedektörlü kontrol) bölümlerden oluşmaktadır. Gözlem esnasında çalışma ortamı, iş ekipmanları, çalışanların davranışları, kullanılan kişisel koruyucu donanımlar ve genel güvenlik önlemleri gözlemlenmiştir.

Veriler, arařtırmacının dođrudan gözlemleri ve çektiđi fotođraflar aracılıđıyla toplanmıřtır. Çalıřmada herhangi bir müdahale yapılmamıř; süreç dođal haliyle incelenmiřtir. Gözlem yapılan tekstil iřletmesinde iř akıřı řu řekildedir (řekil 1).

řekil 1: Arařtırmaya konu iřletmede iř akıřı

Arařtırma esnasında dikkate deđer gözlemler řu řekildedir:

- Dikiř ve iplik düzeltme bölümlerinde kullanılan makinelerin önemli bir kısmında koruyucu ekipman bulunmadıđı veya çıkartıldıđı gözlemlenmiřtir (řekil 2a). Kesim iřlemlerinde çalıřan bazı iřçilerin el makası kullandıkları, makasın masalardan farklı yerlerde kullanımını engellemek için ip veya kablo gibi nesnelere bađlandıđı, ayrıca makasın kullanım dıřı kaldıđında ucu kapalı muhafazasının olmadıđı ve kesilmeye karřı bir eldiven kullanılmadıđı gözlemlenmiřtir (řekil 2b).

řekil 2: a) Dikiř makinesi kullanan çalıřan b) Kesim yapan çalıřan

-İplik düzeltme (řekil 3a) ve kalite kontrol bölümlerinde çalıřanların (řekil 3b) büyük bir kısmının uzun süre ayakta çalıřtıđı, oturma alanlarının ya sınırlı ya da ergonomik olmayan biçimde düzenlendiđi görülmüřtür.

řekil 3: a) Ürünlerin dikimden sonra ip ve genel temizlenmesi b) Kalite kontrol

- Gözlem süreci boyunca, makine ve ekipmanların çalıřması nedeniyle çalıřma ortamındaki gürültü düzeyinin konuşmayı güçleřtirecek kadar yüksek olduđu subjektif olarak tespit edilmiřtir. Ancak bu çalıřmada nicel (ölçülebilir) bir gürültü ölçümü yapılmamıřtır.

-Gözlem süresince, çalıřanlarda kulak tıkacı veya benzeri iřitme koruyucularına dair dođrudan bir kullanım izlenimine rastlanmamıřtır. Ancak bu tespit, iřyerinde KKD kullanımına iliřkin genel bir deđerlendirme olmayıp, yalnızca gözlem anına özgü bir bulgudur.

- Kumaş yığınları taşıma arabasının üzerinde aşırı şekilde yığılmış durumda olup (Şekil 4), kesim bölümünde yapılan gözlemede, yangın tüpünün önünün karton kutuyla kısmen kapatıldığı, çalışma yüzeylerinin düzensizliği ve kablo yönetiminin yetersiz kaldığı tespit edilmiştir (Şekil 4b).

(a)

(b)

Şekil 4: a) Taşıma arabasındaki kumaş yığınları b) Yangın tüpünün uygunsuz yerleşimi

- Transfer baskı bölümünde yapılan incelemede, iş istasyonlarının birbirine aşırı yakın yerleştirildiği, malzeme yoğunluğunun fazla olduğu ve çalışanlar için ergonomik açıdan yetersiz alan bırakıldığı (Şekil 5a), ayrıca ütü yapılan kısımda ütü yapılırken ütünün sıklıkla açık ve aktif halde ütü masası yerine çalışma yüzeyinde bırakıldığı (Şekil 5b) gözlemlenmiştir.

(a)

(b)

Şekil 5: a) İş istasyonları b) Ütü kullanımı

- İncelenen işletmede kullanılan ürünlerin metal parçalardan arındırılması amacıyla metal dedektör bandı (Şekil 6a) kullanıldığı, içeriye yetkili hiç kimsenin alınmadığı ve yetkililerin sertifikalarının cama asıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca tavan kısmında kanallı mekanik havalandırma sisteminin mevcut olduğu görülmüştür (Şekil 6b).

(a)

(b)

Şekil 6: a) Metal dedektör bandı, b) mekanik havalandırma

-İşletme içi düzen açısından bakıldığında kimi yerde malzeme ve ürünlerin dolapların en üst kısımlarına uygunsuz biçimde istiflendiği gözlemlenmiştir. Öte yandan acil çıkış yönlendirmelerinin net ve uluslararası standartlara uygun olduğu (Şekil 7a), aydınlatma konusunda armatürlerin paralel ve eşit aralıklarla konumlandırılmış, gölge oluşumunu en aza indirmiş şekilde yeterli olduğu görülmüştür (Şekil 7b). Ayrıca çalışanların paltolarını/ dış mekân kıyafetlerini iş yaptıkları sandalyelere astıkları gözlemlenmiştir.

(a)

(b)

Şekil 7: a) Acil çıkış işaretleri ve dolap üzerindeki istifleme b) aydınlatma

- Özellikle üretim süreçlerinde çalışanların büyük çoğunluğunun kesici, delici aletler veya makine ekipmanları ile doğrudan temas halinde olmalarına rağmen, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımının yaygın olmadığı (Şekil 8a), öte yandan yangın dolabının görünür bir yerde olduğu ve erişime uygun olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 8b).

(a)

(b)

Şekil 8: a) iplik söküm, b) Yangın dolabı

-İşletmede sarı çizgilerle belirlenmiş yürüyüş yolu mevcuttur ancak yol üzerinde kumaş parçaları ve kesim artıkları gözlemlenmiştir (Şekil 9a). Ayrıca tavan askı aparatlarından aşağıya sarkan ve sabitlenmemiş elektrik kabloları gözlemlenmiştir (Şekil 9b).

(a)

(b)

Şekil 9: a) Yürüyüş yolları b) Sarkan elektrik kabloları

Bulguların Literatürle Karşılaştırılması

Araştırma bulguları, tekstil sektöründe yaygın olarak karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sorunları ile örtüşmektedir. Çalışmada gözlenen makine koruyucularının eksikliği, kesici aletlerde koruyucu muhafaza bulunmaması ve KKD kullanılmaması, literatürde de kritik riskler arasında yer almaktadır. Özellikle, Seidu vd., (2024) tarafından yapılan sistematik derleme, dikiş makinesi operatörlerinin uygunsuz postürlerde uzun süre çalışmaları ve koruyucu donanım eksiklikleri nedeniyle kas-iskelet sistemi bozukluklarına (KİSB) sıkça maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu olan uzun süre ayakta çalışma ve ergonomik olmayan koşullar, literatürde tekstil işçileri arasında bel-boyun ağrıları ve kas iskelet sistemi sorunları ile ilişkilendirilmiştir (Hossain vd.,2018). Benzer şekilde, Sandıkçı vd. (2021) da tekstil işletmelerinde yürüttükleri araştırmada, fiziksel risk etmenlerinden biri olarak ergonomik uygunsuzlukları tespit etmişlerdir. Yüksek gürültü seviyelerine rağmen işitme koruyucularının kullanılmaması gözlemi de literatür ile uyumludur Tadesse vd., (2016) çalışmalarında, tekstil işçilerinde gürültüye bağlı işitme kayıplarının yaygın olduğunu, işitme koruyucularının düzenli kullanılmasının bu riskleri önemli ölçüde azaltabileceğini belirtmişlerdir. Yangın tüplerinin önünün kapatılması, kumaş yığınlarının düzensiz yerleşimi, sıkışık iş istasyonları, yürüyüş yollarının engellenmesi ve sarkan elektrik kabloları gibi bulgular, işyerinde acil durumlara erişim ve genel düzen açısından ciddi eksikliklere işaret etmektedir. ILO'nun (2024) tekstil sektörüne ilişkin raporunda, yangın güvenliği ve işyeri düzeninin özellikle yangın riskini önlemede kritik faktörler olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, işletmede gözlenen aydınlatmanın yeterliliği, acil çıkış yönlendirmelerinin uluslararası standartlara uygunluğu, mekanik havalandırmanın bulunması ve metal dedektör sisteminin kullanılması olumlu yönler olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, Ada vd. (2025)'nin Türkiye'de yürüttükleri çalışmada da benzer şekilde vurgulanmış; özellikle havalandırma ve uygun aydınlatmanın işçilerin solunum sağlığı ve görsel konforu açısından koruyucu etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, bu araştırmada elde edilen bulgular, literatürde vurgulanan temel risk ve önleyici faktörlerle büyük ölçüde örtüşmekte olup, tekstil sektöründe İSG uygulamalarının güçlendirilmesine duyulan ihtiyacı desteklemektedir.

Sınırlılıklar

Bu çalışma, bulguları yorumlarken dikkate alınması gereken bazı sınırlamalara sahiptir. Araştırma yalnızca bir tekstil işletmesinde yürütülmüş olup, bu durum sonuçların genelleştirilebilirliğini sınırlayabilir. Çalışmada herhangi bir doğrudan ölçüm yapılmamış, gürültü, ortam havası, aydınlatma, KKD kullanımı ile çalışanların duruş ve pozisyonlarına ilişkin veriler araştırmacının kendi gözlemlerinden elde edilmiştir.

Tartışma

Saha gözlemi araştırması, anlık durumsal verilerin elde edilmesi açısından büyük avantaj sağlamakla birlikte, bu yöntemin subjektif yorumlara açık olması, sınırlı gözlem süresi ve gözlemcinin uzmanlık düzeyine bağlı sonuç üretmesi gibi sınırlılıkları bulunmaktadır. Buna karşın, nicel risk değerlendirme yöntemleri (ör. Fine-Kinney, L tipi matris, HAZOP) daha sistematik ve sayısal çıktılar üretmesine rağmen, iş yerinin dinamik koşullarını ve çalışan davranışlarını göz ardı edebilmektedir. Saha gözlem yöntemi ile birlikte yapılacak nicel yöntemlerle bütünleştirici bir stratejik yaklaşım elde edilebileceği değerlendirilmektedir (Tariq,2013).

Sonuçlar ve Öneriler

Bu araştırma, küçük ölçekli bir tekstil işletmesinde yürütülen saha gözlemleriyle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının mevcut durumunu ortaya koymuştur. Bulgular, literatürde sıklıkla vurgulanan temel risklerle büyük ölçüde örtüşmekte ve sektör genelinde benzer sorunların devam ettiğini göstermektedir. İşletmede acil çıkış düzenlemeleri, aydınlatma, havalandırma ve metal dedektör sistemi gibi uygulamalar olumlu yönler olarak öne çıkarken; makine koruyucularının eksikliği, ergonomik olmayan çalışma koşulları, KKD bulunmaması/kullanımındaki yetersizlik, gürültüye karşı korunmasızlık ve yangın güvenliği eksiklikleri kritik risk alanlarını oluşturmaktadır. Bu bulgular ışığında, tekstil sektöründe İSG kültürünün güçlendirilmesi amacıyla mevzuatta yer alan ;

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik,
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
- Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yönetmelikler dahilinde makine koruyucularının kullanımı ve periyodik kontrollerinin yapılması,Ergonomik düzenlemelerin sağlanması; çalışma masası ve oturma düzenlerinin iyileştirilmesi, uzun süre ayakta çalışmanın azaltılması, Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımının zorunlu hale getirilmesi, özellikle işleme koruyucuları ve gözlük gibi ekipmanların düzenli denetlenmesi,Yangın güvenliği önlemlerinin artırılması, yangın tüplerinin erişilebilir kılınması, kaçış yollarının engellenmemesi ve düzenli tatbikat yapılması, Gürültü maruziyetinin ölçülmesi ve sınır değerlerin aşılması durumunda teknik ve idari tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Sonuç olarak, saha gözlemleri tekstil işletmelerinde tehlike ve risklerin tespitinde etkili bir araç sayılabilir, ancak bu gözlemlerin mevzuatla uyumlu biçimde hayata geçirilmesi, çalışanların katılımıyla desteklenmesi ve nicel risk değerlendirme yöntemleriyle bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

Ada, Y. R., Surono, A., Supriyati, S., & Pribadi, A. P. (2025). Strategies to improve compliance with personal protective equipment use in the textile industry: a scoping review. *BMC public health*, 25(1), 2743. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24037-9>

Ak, M., Yucesan, M., & Gul, M. (2021). Occupational health, safety and environmental risk assessment in textile production industry through a Bayesian BWM-VIKOR approach. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 36, 629-642. <https://doi.org/10.1007/s00477-021-02069-y>

Angrosino, M. (2007). *Doing ethnographic and observational research*. SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781849208932>

Babel, S. & Tiwari, M. (2014). Occupational health hazards in textiles industry. *Asian J. Home Sci.*, 9 (1) : 267-271.

Chauhan, L, Bunkar, R.C., Verma, A. & Mounika. B. Observational Research: A Qualitative Research Method. Exploring Narratives: A Guide to Qualitative Research Methods (2024) (ISBN: 978-81-979457-0-0)

Dalyan, O., Özkaya, N., Pişkin, M., & Öztürk, Ö. F. (2021). Investigation and comparison of some laboratories in terms of occupational health and safety by ELMERI observation method. *Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences*, 7(2), 282-294.

Değirmenci, Z., & Bozkurt, M. İ. (2018). Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları. *Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Dergisi*, 2(1), 1-16.

Efe, Ö. F. (2018). *Tekstil sektöründe iş kazalarının ve meslek hastalıklarının üretime ve kaliteye etkilerinin incelenmesi*. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.

Gümüş, G. L., & Parlak Biçer, Z. Ö. (2023). İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Ergonomi Kavramları Açısından Mimari Ofis Kullanıcılarının Değerlendirilmesi; Kayseri İli Örneği. *Erciyes Akademi*, 37(1), 1-31. <https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1119386>

Hızıroğlu, A., Taşçı, T., & Över Özçelik, T. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Türk KOBİ'leri Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi. *Çalışma İlişkileri Dergisi*, 3(2), 66-89.

Hossain, M. D., Aftab, A., Al Imam, M. H., Mahmud, I., Chowdhury, I. A., Kabir, R. I., & Sarker, M. (2018). Prevalence of work related musculoskeletal disorders (WMSDs) and ergonomic risk assessment among readymade garment workers of Bangladesh: A cross sectional study. *PloS one*, 13(7), e0200122. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200122>

ILO.(2024). <https://www.ilo.org/meetings-and-events/ilo-code-practice-occupational-safety-and-health-textiles-clothing-leather>

Khalid, R., Shaikh, Z. A., & Afghan, N. (2019). Safety Preparedness in the Textile Sector of Pakistan. *JISR Management and Social Sciences & Economics*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.31384/jisrmsse/2019.17.2.1>

Khan, W. A., Mustaq, T., & Tabassum, A. (2014). Occupational health, safety and risk analysis. *International Journal of Science, Environment and Technology*, 3(4), 1336-1346.

Manimaran, S., Rajalakshmi, R. & Bhagyalakshmi, K. (2015). A model of Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) for promoting and controlling health and safety in textile industry. *Technology and Health Care*;23(1):1-8. doi:10.3233/THC-140866

Medeni, İ., Koç, E., Medeni, V., & İlhan, M. (2025). Occupational Risk Perception and Associated Factors Among Textile Workers: A Cross-Sectional Study From Türkiye.. *Workplace health & safety*, 21650799251322198 . <https://doi.org/10.1177/21650799251322198>

Olaseha, T., Diyaolu, I., & Jegede, M. (2021). Assessment of Occupational Health Hazards among Textile Workers. *Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.69798/29075028>.

Oswald, D., Sherratt, F., & Smith, S. (2018). Problems with safety observation reporting: A construction industry case study. *Safety science*, 107, 35-45

Özbakır, O. (2023). Evaluating Occupational Health and Safety Risks in the Textile Sector: A Textile Workshop Case Study in Iğdır. *Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*. <https://doi.org/10.58618/igdiribf.1364997>.

Özcan, S. ve Yılseli, H. (2022). Tekstil Sektöründe 5S Uygulaması: Bir Vaka Çalışması Örneği. *Sosyal Bilimlerde Uluslararası Yeni Konular*, 10(2), 263-280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7477984>

Özkılıç Ö., (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Ankara, TİSK

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks: Sage.(Erişim adresi: <https://aulasvirtuales.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/02/qualitative-research-evaluation-methods-by-michael-patton.pdf>)

Pereira, J., Forno, A., Kipper, L., Granato, M., Aragão, F., & De Aguiar, C. (2024). Diagnosis About Work Accidents in Textile Industry: Insights to Implement Occupational Health and Safety Systems. *International Journal of Professional Business Review*. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2024.v9i1.4289>

Ramadan, W., Elkafas, E., Shalaby, S., & Elsallamy, R. (2024). Occupational Health Disorders Among Workers In Textile Dyeing Industry. *Egyptian Journal of Occupational Medicine*. <https://doi.org/10.21608/ejom.2024.278300.1333>.

Sandıkçı, MC, Yurtsever, Ö. ve Uçan, R. (2021). Aydınlatma, Termal Konfor, Kişisel Gürültü Ölçümleri: Tekstil Fabrikaları Örneği. *Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi*, 26(1), 171-186. <https://doi.org/10.17482/uumfd.854919>

Saravanakumar, S, & Asharaf, S (2025). Hazards Identification and Risk Assessment in Textile Industry. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM)*. <https://doi.org/10.47392/irjaem.2025.0164>.

Seidu, R. K., Ofori, E. A., Eghan, B., Fobiri, G. K., Afriyie, A. O., & Acquaye, R. (2024). A systematic review of work-related health problems of factory workers in the textile and fashion industry. *Journal of occupational health*, 66(1), uiae007. <https://doi.org/10.1093/jocuh/uiae007>

Tadesse, S., Kelaye, T. & Assefa, Y. (2016). Utilization of personal protective equipment and associated factors among textile factory workers at Hawassa Town, Southern Ethiopia. *J Occup Med Toxicol*. 11(6). <https://doi.org/10.1186/s12995-016-0096-7>

Tariq, S., & Woodman, J. (2013). Using mixed methods in health research. *JRSM short reports*, 4(6), <https://doi.org/10.1177/2042533313479197>

Tounsadi, H., Metarfi, Y., Taleb, M., Rhazi, E., & Rais, Z. (2020). Impact of chemical substances used in textile industry on the employee's health: Epidemiological study.. *Ecotoxicology and environmental safety*, 197, 110594 . <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110594>

Ulukaya, F. ve Çögenli, MZ (2020). Çalışma Ortamının Çalışanları Üzerindeki Psikososyal Etkilerinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma. *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 131-140.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.